

ASPECTE PSIHOPEDAGOGICE ALE ADAPTĂRII COPILULUI CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE ÎN ȘCOALA PRIMARĂ

Conf. univ. dr. Victoria GONȚA,
AUM

Alevtina CEBANU,

Masterand, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”

Rezumat: În articol se abordează problema nevoilor psihosociale ale copiilor cu cerințe educaționale speciale în contextul incluziunii lor educaționale. Sunt reflectate rezultatele investigației sferei cognitive și comportamentale ale copiilor cu ADHD, tulburări din spectrul autismului și a celor cu retard mintal, care întâmpină dificultăți de integrare socială și succesele pe care aceștia le pot obține în rezultatul intervenției psihopedagogice bine orientate.

Summary: The article addresses the psychosocial needs of children with special educational needs in the context of their educational inclusion. Are reflected the findings of the cognitive and behavioral sphere investigations of children with ADHD, autism and mentally retarded disorders that are experiencing difficulties in social integration and the results they can achieve through well-targeted psycho-pedagogical intervention.

Cuvintele-cheie: copil, dizabilitate, cerințe educaționale speciale, intervenție psihopedagogică, adaptare socială, educație incluzivă.

Aproximativ 10% din populația globului sunt persoane cu dizabilități ca rezultat al impactului mintal, fizic sau senzorial, 80% din care locuiesc în țări cu un nivel economic dezvoltat și potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) numărul acestora este în continuă creștere. Circa 5,1%, sau 93 milioane dintre persoanele cu dizabilități sunt copii. Persoane cu CES sunt și mai multe.

Din punct de vedere statistic, dacă copiii cu dizabilități (intelectuale, fizice, vizuale și auditive) reprezintă între 2-5% dintr-o populație școlară, copiii cu CES sunt

mult mai numeroși, variind în unele țări (SUA, Anglia, Danemarca) între 10 și 20% din populația școlară. UNESCO și țările membre ale Uniunii Europene acordă în ultimii ani noțiunii de CES o semnificație mai largă decât cea legată de necesitățile speciale de educație ale copiilor cu deficiențe ori cu tulburări de învățare - în formula „educația cerințelor speciale” (ECS). Ambele formule terminologice CES și ECS circulă în prezent paralel.

Pentru a înțelege mai bine conceptul de Cerințe Educative Speciale este nevoie, înainte de toate, de o abordare care să pună

în evidență învățarea și nu particularitățile care diferențiază copiii în acest proces general al formării și dezvoltării individualității [5, p.75]. Cerințele speciale determină măsuri educative speciale, antrenate și structurate la nivelul procesului de învățare și predare. CES exprimă o necesitate evidentă a copiilor de atenție și asistență educațională suplimentară (măsuri afirmative, pozitive, din nevoia de compensare a unui/unor dezavantaje), fără de care nu se poate vorbi efectiv de egalizarea șanselor, de acces și participare educațională și socială [4, p.47].

De aici reiese în mod clar ideea, că apare necesitatea creării anumitor condiții pentru ca acești copii să se bucure de spectrul deplin al drepturilor sale civile, economice, sociale și culturale.

Acești copii nu sunt speciali în sine. Ei au nevoie doar de o abordare personalizată în ceea ce privește demersurile pe care le întreprindem în educația lor. O caracteristică specială a acestor copii aflați „în pericol de excludere” o constituie faptul că ei nu sunt în concordanță cu nivelul obișnuit al așteptărilor față de copii, ei nu se adaptează cu ușurință. În spatele acestor probleme stă, desigur, și faptul că nici în cadrul familiei, nici în societate ei nu beneficiază de o stimulare corespunzătoare. Deficitul apărut în urma educației necorespunzătoare este totuși reversibil și poate fi compensat chiar și în cazul unor tulburări organice, cu condiția ca potențialul copilului să fie activat în mod corespunzător.

Din 2011, în scopul integrării tuturor copiilor în școli, statul introduce conceptul de

educație incluzivă: *Educația incluzivă este o abordare potrivit căreia toți copiii trebuie să aibă șanse egale de a frecventa aceeași școală și de a învăța împreună, indiferent de aparența lor culturală, socială, etnică, rasială, religioasă și economică sau de abilitățile și capacitățile lor intelectuale sau fizice* [8, p.84]. Un obiectiv important al școlii inclusive îl reprezintă sprijinul acordat pentru menținerea în familie a copiilor cu CES.

Integrarea socială presupune ca copiii cu dizabilități să fie acceptați în societate, să învețe în instituțiile de învățământ, având sprijinul corespunzător și să fie chiar și angajați în câmpul muncii.

Raportul relației socializare, integrare, incluziune, are în vedere implicațiile practice și teoretice ce privesc evoluția sistemului de organizare a educației speciale și a pregătirii copiilor pentru integrarea și incluziunea în activitățile profesionale și în colectivitățile sociale [6, p.114].

Cercetarea noastră a constatat în analiza dificultăților de integrare socială a copiilor de vârstă preșcolară și școlară mică cu nevoi speciale și elaborarea unor măsuri de asistență psihopedagogică copiilor cu dizabilități. **Problema cercetării** constituie necesitatea acordării asistenței psihopedagogice copiilor cu nevoi speciale, marcați de dezadaptare socială, în vederea integrării lor educaționale și sociale.

Cercetarea s-a realizat în cadrul Centrului Republican de reabilitare a copiilor. Acest centru survine ca o gazdă pentru toți copiii cu necesități speciale neșcolarizați sau școlarizați în școli incluzive, copii ce se află la

întreținerea familiei. Organizarea activității se face în sensul reabilitării, dezvoltării, socializării copiilor conform programelor individuale.

Începând cercetarea am presupus că implicarea copiilor cu CES în programe psihopedagogice de recuperare, bazate pe terapii ocupaționale va facilita o sporire a adaptabilității copiilor cu CES în grupul de semeni.

În cercetare au participat 30 de copii cu nevoi speciale dintre care: 10 copii diagnosticați cu ADHD, 10 copii suferă de Autism și 10 copii prezintă Retard psiho-verbal combinat, dezadaptați social din orașul Chișinău și din diverse raioane ale Republicii.

În continuare prezentăm pe scurt caracteristicile copiilor incluși în cercetare.

- Copiii cu Sindromul deficitului de atenție și concentrație cu hiperactivitate (ADHD) în număr de 10 persoane, toți băieți de 5-8 ani, prezintă probleme cu atenția și hiperactivitatea - impulsivitate, se concentrează greu, sunt ușor distrași, agitați, prezintă manifestări comportamentale incongruente cu nivelul de dezvoltare specific vârstei copiilor.

Studiile arată ca un procent de 4-9,5% din copiii de vârsta școlară prezintă simptome ADHD. Afecțiunea este mai des întâlnită la băieți, raportul băieții: fete fiind de 4:1 [1, p.33].

- Copiii cu tulburările din spectrul autist 6 băieți și 4 fete prezintă: dificultăți în stabilirea interacțiunilor sociale; perturbarea calitativă a comunicării și

limbajului; caracterul restrâns, repetitiv și stereotip al comportamentelor, intereselor și activităților. La unii copii se manifestă doar o parte a acestor caracteristici.

Ultimele cifre privind răspândirea tulburărilor din spectrul autist în Europa arată că 60 din fiecare 10 000 de persoane suferă de autism. Aceasta înseamnă că autismul ar putea afecta viețile unui număr destul de mare de persoane [2, p.66]. Studiul literaturii arată că o tulburare din *spectrul autist* este o dizabilitate de dezvoltare complexă, care afectează modul în care o persoană comunică și relaționează cu cei din jur [3, p. 87]. Mulți autiști pot să-și îmbunătățească și să-și dezvolte abilitățile sociale, de comunicare și educaționale prin exerciții, metode și tehnici speciale. Abordările și mediile educaționale adecvate pot permite și acestor copii să învețe și să facă progrese semnificative, de aceea o sarcină fundamentală a acțiunii de recuperare este training-ul parental.

- Copii cu întârziere în dezvoltare - dezvoltarea retardată, reprezintă copii cu o întârziere a evoluției sale fizice, al însușirii limbajului, al îngrijirii proprii, al dezvoltării intelectuale.

Conform cercetărilor, acești copii însușesc diferite abilități într-un ritm mai lent decât ceilalți copii de aceeași vârstă [7, p.46].

În procesul de cercetare au fost aplicate următoarele metode, tehnici și procedee de cercetare: observația, anamneza, testarea, ghidul de interviu cu părinții și experții în domeniu.

În calitate de metodele psihometrice am folosit: *Matricele Progresive Raven Color*; *Test de inteligență generală WAIS*; *Tehnica Sculte*; *Tehnica „cifre și semne”*; *Proba șirul de cifre*; *Tehnica de studiere a memoriei auditive de cuvinte*; *Tehnica „compune cuvinte”*; *Metodica” al 4-lea de prisos”*; *Scala de evaluare a autismului infantil Schopler*, *Chestionarul „Evaluarea comportamentului copiilor cu autism”*.

Esențial pentru selectarea metodicilor au servit nivelul scăzut al adaptării sociale și a sferei cognitive a copilului cu CES, la fel și caracterul specific al relațiilor cu adulții și cu semenii, care au solicitat material de stimulare suplimentar și tehnici speciale, utilizate în pedagogia corecțională infantilă. Prelucrarea, analiza, examinarea datelor

obținute în cadrul studiului s-a efectuat prin metodele statisticii psihologice de grupare a datelor, au fost create tabele a indicilor prelucrați, diagrame.

În urma evaluării nivelului de inteligență, realizată prin intermediul *Matricelor Progresive Raven Color* și *Testului de inteligență generală WAIS*, au fost diagnosticate următoarele categorii de subiecți: dintr-un număr de 30 de subiecți 4 subiecți $\approx 13\%$ prezentau *Dezvoltare intelectuală conform vârstei*, 7 subiecți $\approx 23\%$ prezentau *intelect limitrof (IQ=70-85)*, 10 subiecți $\approx 33\%$ prezentau *Retard mintal ușor (IQ=70-50)* și 9 subiecți $\approx 30\%$ prezentau *Retard mintal sever (IQ <50)*.

Evaluarea atenției prin intermediul testelor aplicate: *Tehnica Sculte*, *Tehnica „cifre și semene”*, *Proba „șirul de cifre”* a scos în evidență următoarele categorii de subiecți: 0 subiecți cu *nivelul atenției înalt*; 14 subiecți \approx

47% cu *nivelul atenției mediu* și 16 subiecți \approx 53% cu *nivelul atenției scăzut*.

În urma evaluării nivelului memoriei prin aplicarea testelor: *Studierea memoriei vizuale de imagini*; *Tehnica de studiere a memoriei auditive de cuvinte* au fost identificați

următoarele categorii de subiecți: 4 subiecți ≈ 13% prezentau *memorie bună*, 18 subiecți ≈ 60% prezentau *memorie medie* și 8 subiecți ≈ 27% prezentau *memorie slabă*.

Evaluarea gândirii prin intermediul testelor aplicate: *Metodica „al 4-lea de prisos“* a

scos în evidență următoarele categorii de subiecți: 3 ≈ 10% subiecți cu *nivel superior* al gândirii, 16 subiecți ≈ 53% cu *nivel mediu* al gândirii și 11 subiecți ≈ 37% cu *nivel inferior* al gândirii.

Rezultatele obținute în urma aplicării metodelor ce cercetare au scos la iveală ca dominante, următoarele trăsături de personalitate, caracteristice tuturor copiilor cu CES incluși în cercetare:

- motivație intrinsecă slab conturată, de regulă neantrenându-se în activități noi din propria inițiativă ci doar prin stimulări repetate;
- comportament hiperactiv, exploziv, neliniștit;

–comunicare spontană deficitară, de cele mai multe ori răspunzând doar atunci când i se cere sau adoptă o atitudine de evitare;

În mod special atenția noastră a fost atrasă de copiii cu tulburări din spectrul autist care prezintă cele mai multe probleme de integrare socială. Cu acest grup de copii am decis să realizăm programul de intervenție.

Deoarece scopul cercetării a fost adaptarea copilului cu dizabilități în școala primară am studiat nivelul adaptării la acest

grup pentru ca ulterior să evidențiem efectele grupului formativ.

În acest scop am utilizat testul Schopler, rezultatele cărui ne-a arătat deficiențe grave în: sociabilitate, interacțiunea cu semenii, utilizarea limbajului nonverbal în comunicare, interes pentru activitatea în comun cu semenii, priceperea de a relaționa pozitiv cu semenii. Mai buna situația a fost la segmentul aprecierilor din partea maturului. Rezultate ne semnificative copiii le-au remarcat la: interes pentru adulți, interes pentru activitatea de joc împreună cu maturul, îndeplinirea sarcinilor independente, utilizarea limbajului verbal în comunicare.

Integrarea educațională a copiilor cu nevoi speciale se realizează atât prin adaptare curriculară, cât și prin *realizarea și dezvoltarea de Planuri educative individualizate (PEI)*. PEI are ca obiectiv recuperarea în ariile de dezvoltare ale copilului, scopul principal fiind acela de a înregistra toate strategiile ce trebuie folosite pentru a-i permite copilului să progreseze în domenii de învățare care sunt de relevanță directă pentru individ. Primul principiu ce stă la baza dezvoltării PEI este că acesta ar trebui să se concentreze asupra evoluțiilor pozitive de învățare și realizare ale copilului, iar, în al doilea rând, ar trebui să se concentreze pe aspecte adiționale sau diferite față de cele prevăzute pentru toți elevii, prin intermediul curriculumului diferențiat.

Planurile educative individualizate folosite în cadrul acestei cercetări au fost formulate după următoarea schemă:

a) obiectivele de dezvoltare stabilite pe termen scurt;

b) strategiile de intervenție ce pot fi utilizate pentru a aborda obiectivele;

c) orice activitate metodă și tehnică specială care urmează să fie pusă în aplicare pentru a sprijini dezvoltarea;

d) criteriile de progres, care vor permite specialiștilor și copiilor să emită judecăți despre momentul când obiectivele au fost îndeplinite;

e) rezultatele obținute de către copil înregistrate în mod oficial, atunci când PEI este revizuit;

f) data la care PEI va fi revizuit.

În rezultatul aplicării planului educativ individualizat copiilor din eșantionul supus cercetării, am obținut o creștere nesemnificativă a segmentului aprecierii din partea părinților. O modificare semnificativă s-a observat pentru interesul față de adulți, interesul pentru activitatea de joc împreună cu maturul, îndeplinirea sarcinii independente și utilizarea limbajului verbal în comunicare.

S-au modificat rezultatele și pentru interes pentru semeni, interes pentru activitatea în comun cu semenii.

Rezultatul cel mai înalt a fost obținut pentru ultimul criteriu - priceperea de a relaționa pozitiv cu semenii.

În continuare prezentăm rezultatele privind eficacitatea metodologiei de formare a capacității de adaptare socială a copilului cu autism, în urma experimentului formativ.

Nr.	Criterii	Experiment de constatare (%)	Experiment de verificare (%)
1.	Interes pentru adulți	20	60
2.	Interes pentru activitatea de joc împreună cu maturul	20	60
3.	Interes pentru semeni	0	20
4.	Interes pentru activitatea în comun cu semenii	0	20
5.	Îndeplinirea sarcinilor independent	20	60
6.	Orientarea către aprecierile din partea maturului	75	80
7.	Utilizarea limbajului nonverbal în comunicare	0	40
8.	Utilizarea limbajului verbal în comunicare	20	60
9.	Priceperea de a relaționa pozitiv cu semenii	0	40

În baza rezultatelor prezentate, putem menționa faptul că rezultatele din cadrul experimentului de constatare sau modificat simțitor în etapa experimentului de verificare. Acest fapt denotă confirmarea ipotezei potrivit căreia: *Formarea adaptării sociale la copiii cu autism poate fi eficace în condițiile elaborării și implementării unui sistem diferențiat de psihocorecție, care ar lua în considerare specificul și nivelul formării acestor deprinderi și utilizarea activității de joc.*

În concluzie, cele mai importante rezultate obținute în contextul integrării sociale a copiilor cu nevoi speciale, au fost cele ce tin de stabilirea contactelor sociale și comunicării atât cu părinții cât și cu semenii, pedagogii și specialistul psihoterapeut. Rezultatele înregistrate indică un progres evident, ceea ce ne îndreptățește să spunem

că cu cât intervenția se realizează mai de timpuriu, achizițiile sunt cu mult mai multe. Mai mult decât atât, rezultatele obținute confirmă anume ideea că în procesul de lucru cu copii cu nevoi speciale utilizarea unor tehnici terapeutice flexibile, individualizate și bine organizate influențează în mod diferențiat ariile de dezvoltare ale subiecților implicați în formarea competențelor preșcolare și sociale.

Experiența dobândită pe parcursul lucrului cu copiii cu dizabilități ne-a convins că fiecare copil este diferit și special și are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu dizabilități, iar neacceptarea lor din partea societății duce la o marginalizare și discriminare, împiedicând formarea, împlinirea de sine și afirmarea personalității. Această experiență mi-a evidențiat că tulburările de

autism, ADHD și retard se întâlnesc mai des la băieți, decât la fete.

În rezultatul studiului experimental și concluziile expuse ne-am orientat la următoarele recomandări:

- Se recomandă implementarea unor acțiuni pentru creșterea gradului de conștientizare a societății Republicii Moldova, în legătură cu persoanele cu dizabilități, cu drepturile, nevoile, potențialul, valoarea și contribuția acestora. Acțiunile trebuie să vizeze elaborarea unor programe de educație publică, care să fie puse în aplicare în învățământul preuniversitar și universitar și care să fie implementate de „agenți ai schimbării” – organizațiile neguvernamentale.

- Se recomandă o implicare activă a întregii societăți în procesul de integrare

socială. E necesară o pregătire psihopedagogică a tuturor persoanelor implicate direct și indirect în procesul educațional.

- Este necesară deschiderea Centrelor specializate de sprijin a copiilor cu ADHD și autism în scopul dezvoltării lor cognitive și sociale și formării deprinderilor de viață. Necesară este și prezența Consiliilor specializate pentru determinarea dizabilității și capacității de muncă a acestor copii.

- În Republica Moldova este necesară o legislație antidiscriminatorie, comprehensive și puternică, care să intervină în toate etapele și sub toate aspectele vieții individuale și sociale, pe care persoanele cu dizabilități trebuie să le parcurgă, încă de la apariția și identificarea dizabilității. Noile acte normative trebuie să revadă măsuri și termeni concreți, precum și sancțiuni.

Bibliografie:

1. Chicu, V., Galben, S., Cojocaru, V., Ivanova, L. *Educație Incluzivă. Repere metodologice. Asociația Motivația și Centrul de zi Speranța*. Chișinău: Casa Editorial-Poligrafică Bons-Offices, 2006.
2. Crotti, E. *Desenele copilului tău*. București: Litera Internațional, 2010.
3. *Declarația de la Salamanca și direcțiile de acțiune în domeniul educației speciale: Acces și calitate*. Salamanca, iunie 1994, tradusă și publicată în limba română prin grija Reprezentanței Speciale UNICEF în România, 1995.
4. Ezechil, L. *Educația incluzivă ca principiu metodologic*. În: *Revista de Pedagogie, „Drepturile copilului și discriminarea în învățământ”*, 2002.
5. Gherguț, A. *Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale-strategii diferențiate și incluzive în educație*. București, Polirom, 2006.
6. Granaci, L. *Instruirea prin joc. Teorie și practică*. Chișinău: Epigraf, 1999.
7. Iluț, P. *Valori, atitudini și comportamente sociale. Teme actuale de psihosociologie*. Iași: Polirom, 2004. 228 p.
8. Popescu, E., Plesa, O. (coord) *Handicap, retardare, integrare*. București, Pro Humanita, 1998